

KOSTYUM DIZYNIDA IJODIY MANBALAR

Djalolova Dilafruz Fattoxovna

dotsent, Buxoro davlat texnika universiteti

Elektron pochta: djalolova1979@mail.ru

Tel: +99894. 128-24-42

Hamidova Sevinch Hotamovna

312-23 Diz (lg) guruhi talabasi

Ushbu maqolada Biodizayn materiallarini tadqiq qilish va rivojlantirish, kostyum dizaynida ijodiy manbalar, biofabrikatsiyani ommalashtirish, ekzotik mamlakatlarning madaniyati, transformatsiya, Enkaustika texnikasi, Monotipiya, Applikasiya texnikasi, Assotsiatsiya, Analogiya (o'xshash), Bionik usullari batafsil bayon etilgan.

Tayanch iboralar: *Biodizayn, eksperimental, konsultatsiya, ekzotik, eskimos, ob'ekt, prinsip, transformatsiya, semiotika, sintakmatika, abstrakt, psixologik, standart.*

В данной статье подробно описаны исследования и разработки материалов Биодизайна, творческие ресурсы в дизайне костюмов, популяризация биофабрикации, культура экзотических стран, трансформация, техника энкаустики, монотипия, техника аппликации, ассоциация, аналогия (подобие), бионические методы.

Ключевые слова: *Биодизайн, эксперимент, консультация, экзотика, эскимосский, объект, принцип, трансформация, семиотика, синтаксис, абстрактное, психологическое, эталон.*

This article describes in detail the research and development of Biodesign materials, creative resources in costume design, popularization of biofabrication, culture of exotic countries, transformation, encaustic technique, monotype, appliqué technique, association, analogy (similarity), bionic methods.

Key words: *Biodesign, experiment, consultation, exotic, Eskimo, object, principle, transformation, semiotics, syntax, abstract, psychological, standard.*

Biodizayn materiallarini tadqiq qilish va rivojlantirish oldida turgan asosiy muammolardan biri ommaviy ishlab chiqarilishi mumkin bo'lgan patentlangan natijani ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan vaqtdir. Materiallarni ishlab chiqish bo'yicha ko'plab innovatsion loyihalar eksperimental bosqichda va har doim ham tadqiqotni davom ettirish uchun ishlab chiqarish kompaniyalari yoki investorlarning yordamini topa olmaydi. Modani biologik texnikalar va g'ayrioddiy materiallar va jarayonlar orqali tajriba o'tkazish imkoniyati bilan bog'lash mutlaqo yangilik emas, garchi o'tmishda asosiy e'tibor spektakl taqdimotlari va buzg'unchi san'atga qaratilgan edi. Ushbu badiiy da'volardan qat'i nazar, so'nggi o'n yillik tajribani chegaraga olib chiqishga intilayotgan loyihalarda, masalan, tijorat hayotiyli va kengaytiriladigan biznes modellari kabi omillarni hisobga olgan holda hal qiluvchi va inqilobiy bo'ldi. Qayta ishlangan tolalar, qayta tiklangan

tolalar, biofabrikalar va soxta materiallar bilan bog'liq ba'zi chalkashliklar va noto'g'ri ma'lumotlar mavjud, chunki har bir material bir xil xususiyatlarga ega emas. Ba'zi materiallarning tavsifida "organik" yoki "bio" bo'lishi uning boshqa texnologiyalardan yaxshiroq ekanligini anglatmaydi. Har bir texnika va kompozitsiya o'ziga xos tajriba va noyob texnologik rivojlanishni nazarda tutadi.

Yangi turdagi innovatsion material ko'plab moda brendlari ishlab chiqarish tizimini va moda to'plamini ishlab chiqish jarayonini qayta ko'rib chiqishga majbur qiladi, deb o'ylash mantiqan to'g'ri.

Biofabrikatsiyani ommalashtirish butun dunyo bo'ylab ko'plab dizaynerlarning e'tiborini tortdi. Biodizayn "biologiya va dizayn o'zaro bog'laydigan dizayn amaliyoti bo'lib, materiallar va mahsulotlarni sinergik tarzda ishlab chiqish uchun suv o'tlari, bakteriyalar va zamburug'lar kabi tirik organizmlardan foydalanadi".

So'nggi o'n yil ichida biodizayn tadqiqot loyihalari va konsolidatsiyalangan kompaniyalar g'oyalar va eksperimental prototiplarni iste'mol mahsulotlariga tarjima qilishni tezlashtirdi.

Tadqiqotchilar D'Olivo va Karana Materials Framing: Biodizayn kompaniyalarining veb-muloqotlari misolida uchta asosiy toifani aniqladilar: materialning kelib chiqishi, ishlab chiqarish jarayoni, moddiy natijalar, biodizayndagi fikrlashni shakllantirish uchun materiallar. Ular biodizayn kompaniyalari qanday aloqa qilishini va hozirda tirik organizmlardan yaratilgan yangi materiallarni va ularning tabiatiga qarab o'zgarishini tahlil qildilar. "Iste'mol bozorlariga yangi materiallarni joriy etish bo'yicha bilim va ko'nikmalarni takomillashtirish orqali biodizayn kompaniyalari tirik organizmlardan innovatsion materiallarni qabul qilish muddatini qisqartirish va keng tarqalgan qabulni rivojlantirish qobiliyatini rivojlantiradi", deb ta'kidladi mualliflar. Bozor manzarasini o'zgartiradigan muvaffaqiyatli holatlar va biodizayn kompaniyalari mavjud. Misol uchun, Mylo, miselyumdan qilingan - qo'ziqorinlardan shoxlangan, ipga o'xshash hifalar massasi. Mylo yumshoq, egiluvchan va atrof-muhitga kamroq zararli, teriga barqaror muqobildir. Innovatsion material Bolt Threads kompaniyasining jahon darajasidagi olimlari va muhandislari tomonidan yaratilgan.

Dizayner kostyum kolleksiyasini yaratishda ijodiy manba sifatida har qanday tabiiy hodisalar, buyum muhitning turli elementlari, dunyoda sodir bo'layotgan voqealar, musiqa, rangtasvir, adabiyot, balet, teatr, sirk, kino, tomosha tadbirlari, etnik mavzular, me'morchilik, muhandislik inshootlari, mashina detallari, turli mexanizmlar, maishiy buyumlar, amaliy san'at asarlari (shisha, tosh, yog'och, metall, keramika va b.), musiqa asboblari, yer fakturasi, yulduzli osmon, origami o'yini, ekologiya, tarixiy, xalq va klassik kostyumlar, eklektika usuli, parodiya usuli, stilizatsiyalash usuli va h.k. bo'lishi mumkin. Har bir dizayner o'z faoliyatining muayyan bosqichida tarixiy va xalq an'analari bilan ilhomlanib, ijodiy manbalarga murojat qiladi. Ekzotik mamlakatlarning madaniyati ko'p badiiy uslublarda g'oya o'zlashtirish moda tarixida

doimo bo'lgan. XX asr modasi ko'pincha etnik va tarixiy manbalarga murojat qilgan. Klassik shaklni va egzotik xalqlaridan o'zlashtirilgan bezakni birga qo'shib, modellarni barpo etadigan dizaynerlar avlodi paydo bo'ldi, masalan, J.P.Gotening "eskimos" kolleksiyasi.

O'zbek dizaynerlari o'z navbatida sharq bozorlari kabi rang-barang bo'lgan mashhur shoyi va atlaslardan tikilgan liboslarni tavsiya va targ'ib etib, milliy o'zligimizning asosiy komponenti bo'lgan kiyinish madaniyatimizning an'anaviy va zamonaviy qirralari uyg'unligini ta'minlashga hissa qo'shmoqdalar. Ammo xalq milliy uslublarini zamonaviy kiyim bilan o'zaro mushtarakligini ta'minlashda, ya'ni zamonaviy libosning yangi turlarini yaratishda milliy urf-odat, an'ana va me'yorlardan kelib chiqish lozim. Shundagina milliy kiyimlarimizning jozibasiga o'ziga xos mavqe kasb etadi. Faqat shundagina xalq milliy kiyimlarning zamonaviy yangi turi hayotimizni yanada boy, yorqin va rang-barang qilishini ta'minlashimiz mumkin. Tabiat azaldan inson uchun ish maydoni bo'lgan. Tashqi dunyoni tushunish va o'rganish ehtiyoji uning qonunlarini o'rganishga va o'zlashtirishga olib keladi. Asrlar mobaynida ma'lumot yig'ib, odamzod bionika (yunoncha biou – "hayot elementi") fanni barpo etdi. Bu yo'nalish 1950 yillarning oxirida paydo bo'ldi. Ushbu fanning asosiy maqsadi – biologik tizimlar va jarayonlarning imkoniyatlarini o'rganish edi. Leonardo da Vinchi, N.E.Jukovskiy, L.Galvani bionikaning kashfiyotchilari deb hisoblasa bo'ladi.

XIX-XX asrlar oralig'ida paydo bo'lgan badiiy uslub Modern jonli tabiatga asoslangan va aynan shu davrda cheklangan me'morchilik imperiyasi paydo bo'ldi. Ispan me'mori A.Gaudining ishlari bunga yorqin dadil. Uning ishlarida egri chiziqli yuzalar me'mor konstruktiv shakllarni biologizatsiyalanishi desa bo'ladi. Bionika boshqa sohalarida jadal tarqaldi: maishiy texnikada, harbiy sanoatda (suv osti kemalarining shakli baliq shaklida) va b. Tabiat million yillar davomida durdona asarlar yaratib, o'z mahoratini doimo oshiradi. Tabiatning organik va mantiqiy bog'liqlari mujassamlashgan yangi shakllarni yaratish imkoniyatni topish, zamonaviy dizayn yangi yo'nalishning asosiy vazifasi bo'ldi, bunga o'zaro chambarchas bog'liq bo'lgan bionika va

kristallografiya katta ta'sir etmoqda. Ularning asosida ko'p ob'ektlar va dizayn buyumlari (aksesuarlar, zargarlik buyumlari va b.) barpo etilmoqda. Jonli tabiatda yashash jarayoni organik ma'qullik bilan bog'liq. Huddi shunday odam ham o'z faoliyatida istagan natijaga erishishga intiladi. Muammoni echish uchun

birinchi planga buyumning ko'pfunkstionalligi chiqadi, ya'ni buyumlar bir necha mo'ljalda qo'llash mumkinligi. Bu muammoni transformastiyasiz yechish mumkin emas (bu usulni 1920 yillarda konstruktivistlar taqdim etishgandi, ammo u hozirgi kunlarda amalga oshirildi).

1-rasm. O'simliklar manbasini kostyumda qo'llanishi

Transformatsiya – (lot. Transformasio-o'zgarish) – kiyim shaklini boshqa turga aylantirish yoki o'zgartirish uchun kiyim loyihalashda ko'pincha foydalanadigan usul. Bu jarayon dinamika, o'zgartirish harakati bilan mavjud bo'ladi. Boshqacha aytganda, buyum loyahasiga qandaydir qo'zg'aluvchanlikni asos qilinadi, chunki iste'molchining hamkorligi nazarda tutiladi. Transformatsiya quyidagicha amalga oshiriladi: bir shaklni ikkinchisiga o'zgartirish (masalan, uzun yubkani kalta qilish, taxlama sumka); bir detal shaklini o'zgartirish (masalan, yoqaning uchi qaytariladi, uriladi, bog'lanadi). Standart detallar to'plamidan asosiy shaklga har xil biriktiruv usullari yordamida ko'p variantlarni hosil qilish mumkin. Zamonaviy moda buyumlarni funkstional transformastiyasi normativ operastiyalarni doimo bo'lganligi oqibatidir.

formal-estetik izlanishlaridan ham. Dizaynerlar ko'proq shakllantirish sohasida konstruktivizmga murojat etishadi. Bu yo'nalish "xay-tach" deb nomlanadi. Xay-tach dizaynning rivojlanishida zamonaviy yo'llardan biridir. Bu yuqori texnologiyalar, insonning yashash muhitiga korxonalar elementlarini o'tqazishdir. Oxirgi paytlarda sun'iy muhitning o'zgarish tezligi insonning unga moslashish qobiliyatidan o'tib ketdi. Texnogen muhitda antropologik adaptastiyaning asosiy qiyinchiligi buyum dunyosining real moddiylikni yo'qotilganligi, shuning uchun dizaynerlar oldida yangi o'ta ta'sirli dunyoni hosil qilish masalasi qo'lgan. "Xay-tech" – bu o'ziga xos shakllantirish, sensorlik, moddiylik, rang, muhitning akustik rejimi, yorug'lik dizayni.

So'nggi yillarda dizayn stilistik o'zgarishlarga uchraganligi ayniqsa seziladi, bu stilistik o'zgarishlarni impulslari esa faqat funkstional-konstruktiv tarkibidagina emas, balki

Kostyum kompozistiyasida ifodali siymolarni barpo etishga assostiativ fikrlash imkon to'g'diradi – buyum, abstrakt va psixik assostiativastiyalarni, ob'ekt echimini grafik izlanishlarga aylantirish, ya'ni assostiativ rasm solishdir.

2-rasm. Transformatsiya usulida

Kostyumda ham arxetikturadagi singari malum bir sodir bo'ladigan voqelik va jihozlarning asotsiativ tushunchalari hukmronlik qiladi. Kiyim rivojlanish tarixining davomiyligi davrida uning shakli geometrik va abstraktiv elementlari asosida ko'riladi. Bu zamonaviylik kiyimda aks etmaydi degani emas. Kiyimning mastikligi, ritmikligi va kompozitsion tarkibi va ularning tartib joylashuv ritmi malum emotsional his-tuyg'u yoki oddiy emotsional tuyg'u chaqiradi. Kiyim obrazining haqiqiylik bilan

taqqoslash jarayoni uning til mohiyati yoritilishi asosida yotadi va u (semiotika va sintakmatika) atamaları bilan ifodalaniladi.

“Enkaustika” texnikasi (yunon. “encau” – kuydirish) – sham yordamida tasvirlash usuli. Dastlab qog'oz yuzasini eritilgan sham bilan qoplanadi. Keyin sham bilan qoplangan yuzaga bo'yoq ustida yopiladi. Bo'yoq yaxshi yoyilishi uchun unga kir sovun qo'shiladi. Bundan keyin igna,scalper yoki boshqa moslamalar yordamida tasvir o'yiladi

3-rasm. Enkaustika usuli

“Ho'l” texnikasi – tampon yordamida qog'oz namlanadi va qog'ozning namlangan yuzasiga rasm tushiriladi.

“Monotipiya”- ma'lum silliq yuzadan (metal, oyna, shisha, chinni) botirib olingan bosma turi. Silliq yuzaga yog'li bo'yoq qoplanadi, keyin uning ustiga qog'ozni qo'yib, kerakli ma'lum joylarda bostirib tasvir olinadi.

“Kopirka” qog'oz texnikasi – kopirka qog'ozini g'ijimlab qog'ozga qo'yiladi va ustidan dazmollanadi.

“Applikatsiya” texnikasi – jurnallar, rangli qog'oz va turli eskizlardan har xil shakllar kesib olinadi va qog'ozda yopishtiriladi. Applikatsiyani mustaqil ravishda yoki boshqa usullar bilan qo'shib ishlatish mumkin.

4-rasm. Applikatsiya texnikasi

Assotsiatsiya usuli – g'oyani vujudga kelish usullaridan biridir. Agar dizaynerlarning

ijodiy tasavvuri tashqi muhitni turli g'oyalarda qaratilsa, bu holda bu usul yaxshi natija berishi

mumkin. Dizaynerni siymo-assostiastiyativ fikirlanishini rivojlanishi, uni “o’ylash apparatini” doimiy “harbiy tayyorgorlikka” olib kelishdir, chunki bu o’qiyotgan ijodiy shaxsni muhim vazifalaridan biri. U tevarak atrof muhitiga tez ta’sirlanishi va u erdan assostiastiyani olishi kerak. Undan tashqari, zamonaviy dizaynda siymoli fikrlash loyihalashda prinstipial yangi uslub deb

hisoblandi. Kostyum dizayneri real borliqni qandaydir transformatsiya va o’zlashtirish natijasida kiyimda qo’llashi mumkin va barcha narsalarni olishi mumkin: mavzuli fragment yoki butunlay manbani. Kostyum loyihalashda ijodiy manba sifatida tabiat, voqealar, buyumlar bo’lishi mumkin. Libos dizaynerini shakl, hajmlarni birikmasi, har xil tuzilishlarning birikmalari doimo qiziqtiradi.

5-rasm. Assotsiatsiya usuli.

Assotsiatsiyalar har xil bo’lishi mumkin: buyumli, abstrakt, psixologik va noreal. Asfaltda ko’lmaklar, muzni yaltiraganligi, yo’lda yoki daladagi loyning fakturasi, yomg’ir tomchisi, derazada ayozning rasmlari va b. - bular barchasi ixtiro qilish chun ozuqa berishi mumkin. Dizaynerning fikri muayyan yo’nalishda bo’lishi uchun u doimiy professional mashqlar qilishi lozim. K.Dior quyidagicha izhor qilgan: “Aslida, barcha meni bilganim, ko’rganim yoki eshitganim hammasi meni vujudimda ko’ylakka o’zlashtiriladi”.

Analogiya (o’xshash) usuli – qo’yilgan vazifani yechish usuli. Bu usulda tarixiy, xalq va milliy kostyumdan, muhandislik yechimlardan, me’mor inshootlaridan olingan o’xshash yechimlar yaratiladi. Dizayner ijodiy manbani sharhlash bilan uchrashadi va transformatsiya yordamida uni loyiha yechimiga aylantiradi. Bu

usul keng va ko’pincha qo’llanadi, ayniqsa loyihalashda ob’ektning siymo yechimi qidirilganda. Yangi qiziqarli yechimlar ijodiy manbani ko’rinish alomatlaridagina emas, balki buyumni yaratish usulidan ham hosil bo’ladi:

- “bichilmagan va tikilmagan libos” usulini kostyum tarixidan o’zlashtirish mumkin (rimliklarning togasi, yopinchoqlar, hind ayollarning sarisi, indoneziya ayollarning sarong yubkasi va b.);
- “upakovka” usuli – tara va upakovka dizayni;
- “to’qish” usuli – amaliy-dekorativ san’at buyumlari va xalq kostyumi g’oya beradi;
- “xajmiy fakturani yaratish” usuli – o’simlik shakllar, gullar, barglar, ildizlar, pustloqlardan va b. g’oyani olish mumkin;
- “katta shakllarni kismlarga bo’lish” usulni o’rta asr yarog’-aslahalari va modul loyihalashdan g’oyani olish mumkin.

6-rasm. Analogiya usuli.

Analoglardan o'zlashtirilgan dastlabki g'oya amalga oshiriladi. Shunday loyihalash usuli funkstional loyihalashga mansub, ya'ni buyumni loyihalashni emas, balki usulni. Masalan, loyihalash: choynakni emas, suvni qaynatadigan usulni; kalishni emas, suv o'tqazmaydigan poyafzalni.

Bionik usuli bionika konkret ob'ektlarni tahlilidan iborat. Masalan, hashoratlar kanotlarini

tahlil etib, yangi o'ralish shakllarni, ustki kiyimlarni qavatlanishini, detallar transformastisini yaratish mumkin. Ba'zi hashoratlarni nurlanishi ichiga yoritqich o'rnatilgan poyabzalni yaratish g'oyani to'g'diradi. Dizaynda bionik yondoshish o'zgacha konstruktiv bug'umlarni, yangi xususiyatli fakturalarni hosil qilishga imkon beradi.

7-rasm. Bionik usuli.

Undan tashqari, bu usul dizayner usulni ko'rishga imkon beradi. Bunda ijodiy e'tiborini tabiat ob'ektlarini diqqat bilan shaxsni tashqi dunyo, odamni yashash muhit o'rganishga; odatiyda qiziqarli g'oya, prinsip va bilan bog'langanligi ayonidir

Adabiyotlar

1. Джалолова Д.Ф. и др. Методы творчества, применяемые при проектировании одежды. Eurasian Journal of Academic Research, 2(3), 609-616.
2. D.F.Djalolova, X.X.Saidova. Construction characteristics and development stages of different types of collections. Том-5. С.15-21.
3. Djalolova D. F. Pedagogical strategies as an active component of working with gifted students. Current research journal of pedagogics, 2(11), 47-53.
4. Djalolova D.F., Asrorova S.A. Theoretical analysis of the creation of outer clothes for preschool children. Eurasian journal of academic research. Innovative Academy Research Support Center. Volumer Issue 3, March 2022. P 63-68.
5. Saidova Kh.X., Djalolova D.F. Fashion design and ecology. 2021.
6. Djalolova, D. F., Saidova, K. K., & Nematova, L. H. (2020). Creative direction of the educational and recognition process at the university. EPRA International journal of Research Development, 5(10), 363-365.
7. Djalolova D.F., Saidova X.X. Visual Perception Of The Volumetric Form And Its Interpretation In The Educational Drawing Of The Head At The Initial Stage Of Learning. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching, P 68-70.
8. X.X. Saidova, D.F. Djalolova. Individual Embodiment of Objects in Fashion Design. Journal Miasto Przyszłości, 2023. P 218-220.
9. D.D.Fattoxovna. Kiyim konstruksiyasi geometrik muammolarini yechishda evristik modellashtirish. International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. 2022. 267-270 6